

ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПО ХИМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Файзуллаева Чаросхан Обиджонова

Преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617520>

Аннотация. Данная тезис посвящена разработке инструмента оценки качества подготовки будущего педагога по химии с применением критериально-диагностического подхода. Инновационный инструмент предлагает систематическую и всестороннюю оценку профессиональной подготовки студентов, учитывая множество аспектов и критериев.

Ключевые слова: инструмент оценки, качество подготовки, будущий педагог, химия, критериально-диагностический подход, образовательная среда.

В современных университетах широко используются разнообразные технологии и методы для оценки академической успешности, прогресса в учебном процессе и соответствия компетентности установленным образовательным и профессиональным стандартам. Однако часто оценка уровня компетенций сводится к предъявлению сложных задач, а сама компетентность нередко путается со способностью к творчеству или креативности. Поэтому на передний план выходит разработка инновационных технологий для объективной оценки качества подготовки будущих педагогов по химии [1].

Критериально-диагностический инструментарий оценки качества представляет собой общий и существенный качественный показатель, который обеспечивает объективную оценку уровней управления качеством подготовки будущего педагога. Этот инструментарий способствует процессу оценки последовательности и логического развития компетенций, привнося трансдисциплинарный контекст через субъектность, которая является "ядром трансдисциплинарности" [2]. В этом контексте критериально-диагностическая оценка фокусируется на трансформации процесса формирования компетенций в форму субъектности, представляющей собой качественно новую особенность личности будущего педагога – субъекта деятельности и отношений с окружающими. Разработанный инструментарий базируется на современных достижениях педагогической науки, а также на результате

теоретических исследований, включая технологии формирования и их научно-методическое сопровождение.

Педагогический инструментарий для обеспечения качества подготовки будущих педагогов представляет собой технологическое воплощение разработанной педагогической концепции В. Е. Жабакова и А. М. Кузьмина. Основой этой концепции служат отечественный опыт подготовки педагогов, теоретические концепции, отражающие современный уровень развития педагогического образования в химии, и практический опыт управления качеством подготовки студентов педагогического вуза.

В соответствии с разработанной концепцией управления качеством подготовки будущего педагога понимается процесс его профессионального становления, подвергающийся воздействию внешних (например, физическая культура) и внутренних (например, экспектации) факторов в условиях трансдисциплинарной образовательной среды.

Первый критерий педагогического инструментария управления качеством подготовки будущего педагога предполагает концептуальный подход. Цель подготовки будущего педагога определена трансдисциплинарной мировоззренческой позицией, в которой приоритет отдается объективным и интерсубъективным научным знаниям. Такая мировоззренческая позиция обеспечивает осмысление профессиональных проблем и предложение решений в рамках соответствующей трансдисциплинарной картины мира. В качестве показателей концептуального критерия выделены:

- Отношение к педагогической деятельности в сфере химии;
- Готовность к практической исследовательской деятельности в сфере химии;
- Умение будущих педагогов химии заниматься самообразованием, включая педагогическое и физкультурно-спортивное самосовершенствование.

Субъектность будущего педагога проявляется через способность преобразовывать свою собственную жизнедеятельность, образование и процесс профессионального становления в объект практических изменений и улучшения телесности, являющейся основой его личности. Поэтому второй критерий мы условно называем "субъектно-ориентированная телесность". Субъектно-профессиональный потенциал формирующейся телесности будущего учителя аккумулируется в его

развивающихся профессиональных способностях (компетенциях), направленных на практическую реализацию индивидуальных траекторий и программ личного физкультурно-спортивного самосовершенствования в учебно-воспитательном процессе вуза.

В качестве показателей для критерия "субъектно-ориентированная телесность" были выделены следующие аспекты:

- Положительное эмоционально-личностное отношение к процессу реализации субъективно-ориентированной телесности;
- Согласование ожиданий с условиями и требованиями учебной деятельности;
- Развитие личностных качеств, связанных с активным преобразованием свойств телесности, таких как автономность, активность, инициативность, рефлексивность.

Для нашего исследования важно отметить, что процесс формирования субъектности будущих педагогов химии подвержен воздействию как внешних факторов (например, реакция на профессиональную инициацию, знакомство с условиями профессиональной деятельности, особенности профессиональной среды, рынок труда, методы достижения целей в профессиональном становлении по индивидуальной педагогической траектории), так и внутренних условий жизни и деятельности субъекта познания. В этом контексте важным механизмом "встречной активности" субъекта, оказывающей смыслообразующее влияние на образовательные воздействия любого рода, выступает единство процессов антиципации и рефлексии. В связи с этим, в качестве третьего критерия были выделены оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей будущих педагогов химии.

Личностный потенциал, согласно А. В. Будакову, Ю. В. Сметанову и С. А. Богомазу, представляет собой "системную организацию индивидуально-психологических особенностей личности, лежащую в основе ее способности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности" [3]. Личностный потенциал является своеобразной системой, включающей в себя уникальные психологические характеристики личности, которые обеспечивают ее способность ориентироваться в собственной жизни и осуществлять деятельность на основе устойчивых внутренних критериев.

Этот потенциал лежит в основе личностной автономии, самодетерминации и саморегуляции, что позволяет личности

поддерживать стабильные смысловые ориентации и эффективно функционировать в условиях внешних воздействий и перемен. Важным аспектом личностного потенциала является способность индивида выходить за пределы внешних ограничений и ориентироваться на внутренние ценности и принципы.

Таким образом, личностный потенциал представляет собой уникальный набор психологических особенностей, который обеспечивает личности устойчивость и направление в ее деятельности и жизненном пути [4].

Личностный потенциал играет ключевую роль в личностной автономии, самодетерминации и саморегуляции, обеспечивая стабильность смысловых ориентаций и эффективность деятельности в условиях давлений и изменяющихся внешних условий. Показатели реализации потенциальных возможностей будущих педагогов химии, определенные на основе этого концепта, отражают ключевые аспекты их личностного развития и взаимодействия в образовательной среде.

Субъективная значимость процесса обучения:

Отражает личное восприятие и ценность учебного процесса для будущего педагога химии.

Показывает степень личной вовлеченности и интереса в обучении, что может положительно влиять на мотивацию и эффективность обучения.

Соответствие ожиданий объективным возможностям обучения:

Определяет, насколько ожидания будущего педагога химии соответствуют реальным возможностям учебного процесса.

Важен для поддержания реалистичных ожиданий и предотвращения потенциальных разочарований, что способствует устойчивости в образовательной среде.

Полусубъектное взаимодействие в условиях трансдисциплинарной образовательной среды:

Отражает способность будущего педагога химии взаимодействовать с разнообразными знаниями и методами, переходить между различными дисциплинами.

Подчеркивает гибкость мышления и способность адаптироваться к трансдисциплинарным требованиям, что важно в современной образовательной среде.

Определение уровней управления (стратегического, тактического, оперативного) в рамках концепции управления качеством подготовки будущего педагога в трансдисциплинарной образовательной среде позволяет систематизировать и координировать усилия на разных этапах образовательного процесса.

На оперативном (предметно-операциональном) уровне управления качеством подготовки будущего педагога в условиях трансдисциплинарной образовательной среды решаются конкретные задачи организационно-методического обеспечения управленческого процесса. В данном контексте, реализация потенциальных возможностей и формирование субъектно-ориентированной телесности студентов осуществляется в рамках трансдисциплинарной индивидуализации обучения [5]. Для оценки качества подготовки будущих педагогов химии на оперативном уровне применяется комплекс диагностических методов, включая кейс-стади. Этот метод направлен на стимуляцию студентов к самостоятельному поиску решений конкретных ситуаций педагогической деятельности, что способствует развитию их аналитических и проблемно-ориентированных навыков.

На тактическом (оптимальном) уровне управления качеством подготовки будущего педагога решаются задачи интенсификации и диверсификации процесса обучения. Это включает углубление теоретической, общеобразовательной, общенаучной, общепрофессиональной подготовки студентов. Отличие от узкоспециализированной программы подразумевает формирование профессионального потенциала, который делает будущих педагогов химии конкурентоспособными на рынке труда. Для оценки уровня подготовки студентов на тактическом уровне используются методы коучинга и педагогической супервизии. Коучинг позволяет развивать у студентов не только технические навыки, но и мягкие навыки, такие как коммуникация и решение проблем, что важно для успешной профессиональной деятельности. Педагогическая супервизия обеспечивает анализ и рефлекссию педагогической практики, что способствует повышению ее качества и эффективности.

Внедрение в практику высшей школы предлагаемых авторами подходов к содержанию, структуре критериально-диагностической оценке качества подготовки будущих педагогов даст возможность не только проводить в педагогическом вузе внутренний регулярный полноценный

мониторинг качества подготовки [6], но и оптимизировать процесс многоуровневой вузовской подготовки, наладив работу по оперативному выявлению его проблем и кризисных этапов для своевременного принятия эффективных коррекционных мер.

Использованная литература:

1. Мищенко Е. С., Пономарев С. В., Мищенко С. В. Прикладные аспекты систем менеджмента качества в учреждениях высшего образования : монография. Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ». 2016.– 208 с.
2. Мокий В. С. Методология трансдисциплинарности-4. 3-е изд., испр. и допол. Нальчик: АНОИТТ, 2017. – 112 с.
3. Жабиков В. Е., Кузьмин А. М. Управление качеством подготовки будущих педагогов в транс дисциплинарной образовательной среде: монография. Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет; Южно-Уральский научный центр РАН. 2019. – 208 с.
4. Борисова Т. П. Социально-психологическая феноменология как методологическая основа профессиональных ожиданий // Вестник университета. 2012. № 1. С. 112–114.
5. Мокий М. С., Никифоров А. Л. Методология научных исследований: учеб. для магистров. М. : Юрайт, 2018. – 255 с.
6. Елистратова И. В. Система управления качеством образовательного процесса: монография Нижний Тагил: Нижнетагильская государственная социально- педагогическая академия. 2008. – 167с.